

REPORTE DE CASO

Prótesis implantodentosoportada como alternativa de tratamiento en pacientes edéntulos parciales

Implant-Assisted Partial Dentures as a Treatment Alternative in Partially Edentulous Patients

Adriana Elizabeth Mercado Hermoza¹. Rogger Bardález Daza². Arnaldo Munive Mendez³

¹ Residente de Rehabilitación Oral, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) Lima-Perú. <https://orcid.org/0000-0002-7826-1222>

² Docente de Rehabilitación Oral, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) Lima-Perú. <https://orcid.org/0000-0001-5766-9539>

³ Docente de Estandarización de Reporte de Caso, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) Lima-Perú. <https://orcid.org/0000-0002-4676-7798>

Correspondencia:

dra.adrianamercadohermoza@gmail.com

Recibido: 02/03/2026

Aceptado: 01/04/2026

Publicado: 03/04/2026

RESUMEN

El edentulismo parcial representa un desafío clínico relevante debido a su impacto negativo sobre la función masticatoria, la estabilidad oclusal y la calidad de vida. En casos caracterizados por brechas extensas y una desfavorable distribución de los dientes remanentes, las prótesis removibles convencionales pueden presentar limitaciones biomecánicas que comprometen su desempeño clínico. En este escenario, las prótesis removibles implantodentosoportadas (PIDS) se consolidan como una alternativa de tratamiento eficaz y predecible, al incorporar implantes dentales estratégicamente ubicados que optimizan la transmisión de las fuerzas y optimizan de manera significativa la estabilidad y retención protésica. El presente artículo describe la rehabilitación integral de una paciente de 73 años con edentulismo parcial maxilar y mandibular, pérdida severa de la dimensión vertical e inestabilidad protésica. El abordaje clínico incluyó una fase de control periodontal y rehabilitación, seguida de la colocación planificada de un implante en el sector canino superior, integrado posteriormente a una prótesis removable dentoimplantosoportada. El seguimiento clínico evidenció una mejora sustancial en la eficiencia masticatoria, el confort y la satisfacción funcional y estética de la paciente. Este reporte clínico respalda el uso de las PIDS como una solución rehabilitadora confiable, biomecánicamente favorable y clínicamente accesible para el manejo de pacientes parcialmente edéntulos.

Palabras clave: Edentulismo Parcial. Prótesis Parcial Removible. Implantes Dentales.

ABSTRACT

Partial edentulism represents a significant clinical challenge due to its negative impact on masticatory function, occlusal stability, and quality of life. In cases with extensive gaps and unfavorable distribution of remaining teeth, conventional removable dentures may present biomechanical limitations that affect their clinical performance. In this context, implant-assisted removable partial dentures (IARPDs) consolidate as an effective and predictable treatment alternative by strategically placing dental implants to optimize load distribution and markedly improve prosthetic stability and retention. This article reports the comprehensive rehabilitation of a 73-year-old patient with maxillary and mandibular partial edentulism, severe loss of vertical dimension, and prosthetic instability. The clinical approach included periodontal management and restorative rehabilitation, followed by the planned placement of an implant in the upper canine region, subsequently integrated into an IARPD. Clinical follow-up demonstrated substantial improvements in masticatory efficiency, patient comfort, and functional and aesthetic satisfaction. This case report

supports the use of IARPDs as a reliable, biomechanically favorable, and clinically accessible solution for the rehabilitation of partially edentulous patients.

Keywords: Partial Edentulism. Removable Partial Denture. Dental Implants.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el edentulismo constituye una de las condiciones clínicas más prevalentes, con una prevalencia superior al 23 % en adultos mayores de 60 años, según la Organización Mundial de la Salud.¹ Esta condición impide al paciente desempeñar sus funciones orales de manera habitual, ya que afecta la eficiencia masticatoria, la fonación y la estética facial, pudiendo impactar negativamente en la calidad de vida de las personas.²

Existen diversas opciones terapéuticas para abordar esta condición. Las alternativas incluyen desde prótesis fijas y prótesis removibles convencionales hasta prótesis fijas o removibles soportadas por implantes.³ La elección del tratamiento dependerá de factores como la longitud y la posición de la brecha edéntula, dado que, desde un punto de vista biomecánico, las prótesis convencionales en estos casos tienden a generar palancas y un mayor número de movimientos propios de la estructura protésica.⁴ Asimismo, los factores sistémicos, como la edad, la condición socioeconómica y las expectativas del paciente, son determinantes para la selección de un tratamiento adecuado y personalizado.⁵

La literatura actual señala que, desde el punto de vista biomecánico, la colocación de implantes constituye la mejor alternativa de reemplazo dental a largo plazo.^{6,7} A diferencia de las prótesis convencionales, el tratamiento implantológico reduce complicaciones como la reabsorción del reborde óseo, la aparición de caries en dientes pilares y la pérdida de retención o estabilidad, factores que pueden afectar la función y el bienestar psicológico del paciente.⁸ No obstante, su costo elevado limita el acceso de algunos pacientes; por ello, en situaciones donde la distribución de los dientes pilares es desfavorable, resulta viable emplear implantes únicos estratégicamente ubicados junto a dientes naturales como soportes para prótesis removibles acrílicas.⁹

Este tipo de prótesis se denominan prótesis removibles implantodentosoportadas (PIDS) y son una opción accesible que consigue obtener resultados óptimos en cuanto a los principios de estabilidad, retención y soporte. Las PIDS poseen diversas ventajas en comparación a la prótesis convencional. Entre ellas destacan la reducción del número de implantes colocados, mejora la distribución de las cargas masticatorias por lo que optimiza la masticación y preserva el hueso alveolar residual debido a la disminución de los movimientos rotacionales.¹⁰ Por ello, el objetivo del presente artículo es reportar el caso del uso de una prótesis removable implantodentosoportada como alternativa de tratamiento para pacientes parcialmente edéntulos.

REPORTE DE CASO

Paciente de sexo femenino de 73 años acudió al Centro Universitario de Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Lima, Perú). Paciente señaló que deseaba realizarse unas nuevas prótesis debido a que no podía comer ni sonreír con seguridad. En relación a sus antecedentes médicos, la paciente refirió tener únicamente antecedentes de hipertensión arterial y estar controlada con Enalapril de 20mg diarios. Con respecto a su historial dental, señaló haber perdido la mayoría de sus dientes por motivos de caries. Asimismo, indicó ser portadora de prótesis removable superior desde hace 7 años. Sin embargo, expresó que su prótesis carecía de estabilidad y retención.

Al examen extraoral, la paciente presentaba características braquicéfalas y braquifaciales, con un perfil cóncavo e hipo divergente. Además, se evidenció asimetría facial, una disminución marcada de la dimensión vertical y un tipo de sonrisa bajo. (Figura 1A – 1C)

Figura 1. Fotografías extraorales (1A perfil; 1B frontal seria; 1C frontal sonrisa)

Durante el examen intraoral, se registró edentulismo parcial superior e inferior. En la arcada superior, los dientes remanentes son los dientes 17, 23 y 27. El diente 17 presentaba restauraciones antiguas con amalgama en oclusal en mal estado, el diente 23 caries en mesial y desgaste en el borde incisal, y el diente 27 amalgama en oclusal y resina en vestibular en mal estado. En la arcada inferior, presencia desde el diente 33 hasta el 45. Los dientes 32 al 42 se encontraban levemente extruidas. Además, los dientes 31 y 41 muestran un diastema entre ellos, con recesión gingival Clase III de Cairo y movilidad grado 2. El diente 45 presenta una amalgama en oclusal en mal estado. (Figura 2A – 2E)

Figura 2. Fotografías intraorales (2A Vista oclusal superior, 2B Vista oclusal inferior, 2C Lateral derecha, 2D Frontal en oclusión, 2E Lateral izquierda)

Exámenes auxiliares

Se tomaron fotografías extraorales en donde se observó una disminución de la medida del tercio inferior facial. Asimismo, en las fotografías de perfil, se evidenció pérdida de soporte labial. (Figura 1A – 1C)

En las fotografías intraorales se evidenció el edentulismo parcial en ambas arcadas. Además, se observó un reborde tipo Seibert clase I en el reborde edéntulo superior y en inferior una clasificación Seibert tipo II. (Figura 2A – 2E)

La radiografía panorámica muestra estructuras óseas sin alteraciones anatómicas significativas. Sin embargo, se evidencia una reabsorción ósea moderada generalizada. (Figura 3).

Figura 3. Radiografía panorámica

En las radiografías periapicales se evidenció falta de sellado de las amalgamas de las piezas 17, 27 y 45. Asimismo, la lesión cariosa en mesial del diente 23 y la presencia de placa dental en los dientes superiores. Finalmente se evidencia a nivel de los incisivos centrales inferiores la pérdida marcada de hueso de soporte y proporción corona-raíz desfavorable. (Figura 4A – 4H)

Figura 4. Radiografías periapicales. (4A Radiografía diente 17; 4B Radiografía diente 13; 4C Radiografía diente 27; 4D Radiografía diente 45-44; 4F Radiografía diente 43-41; 4G Radiografía diente 42-32; 4H Radiografía diente 32-33)

Se obtuvieron y se articularon en ASA dos juegos de modelos. En el primer montaje, se realizó un encerado y un enfilado de diagnóstico para la planificación y proyección correcta de la propuesta de tratamiento final. El segundo montaje fue destinado a la visualización de las condiciones iniciales del paciente.

Diagnóstico y plan de tratamiento

El diagnóstico de la paciente fue edentulismo parcial maxilar (Clase III, Modificación 1 de Kennedy) y edentulismo parcial mandibular (Clase I de Kennedy) con inestabilidad oclusal y pérdida severa de la dimensión vertical. Asimismo, en el servicio de periodoncia se clasificó el diagnóstico de la paciente como una periodontitis estadio II grado A. Se plantea como alternativa de tratamiento posterior a la desfocalización inicial, unas prótesis removibles con base metálicas: dentoimplantosoportada en la arcada superior y mucodentosoportada en la arcada inferior. Asimismo, previo paralelizado y estudio del ecuador dentario en el modelo se optó por la reconstrucción del canino desgastado

con una carilla de resina y los cambios de las amalgamas en los dientes posteriores por incrustaciones, restauraciones y/o coronas dependiendo de los dientes.

Tratamiento

Desfocalización

Tras la aprobación del plan de tratamiento por parte de la paciente, se dio inicio a la fase de desfocalización por el área de periodoncia. Se desarrolló una fisioterapia oral y un detartraje completo y la extracción de los dientes 31 y 41 para estabilizar la enfermedad periodontal activa e iniciar tratamiento protésico.

Tratamiento restaurador

Se reconstruyó el diente 23 con una carilla directa en resina estratificada. Asimismo, se realizó una incrustación de resina tipo overlay en el diente 27, una corona metal porcelana en el diente 17 y una restauración en resina directa en el diente 45. Se desarrollaron con las preparaciones del descanso para poder recibir la prótesis parcial removible superior. (Figura 5)

Figura 5. Tratamiento rehabilitador inicial. (5A bordes incisales inferiores; 5B carilla de resina diente 23; 5C carilla de resina oclusal diente 27; 5D corona metal porcelana diente 17)

Provisionalización

Se confeccionaron dos prótesis removibles acrílicas provisionales con retenedores de alambre wipla superior e inferior siguiendo los parámetros estéticos y funcionales. (Figura 6)

Planificación implantológica

En conjunto con el servicio de periodoncia se planificó la colocación de un implante (Straumann BLT 3.3x12mm) a nivel del diente 13. Para la guía tomográfica y quirúrgica se utilizó la prótesis provisional superior de la paciente. (Figura 6)

Figura 6. Prótesis removibles acrílicas provisionales. (6A prótesis fuera de boca; 6B prótesis en boca)

Fase quirúrgica

Se desarrollo una incisión lineal crestal a nivel del reborde edéntulo con liberante hacia distal, decolado de colgajo a espesor total por vestibular y palatino. Con ayuda de la guía quirúrgica analógica se preparó la cresta alveolar y se colocó el implante con un tornillo de cierre. Se realizó una regeneración a nivel de tejido blando con membrana NEO MEM 15x20mm y se estabilizó dicha membrana con una "Sausage Technique".

Se realizó una segunda cirugía de activación del implante. Después de la cirugía se desgastó levemente la prótesis en la zona del implante y se colocó acondicionador de tejidos Dentusoft para la cicatrización sin presión o carga. El cambio de dicho material se llevó a cabo cada 20 días para evitar el crecimiento de microorganismos que conlleven una posible infección.

Fase Protésica

Después de cuatro meses, se inició la fase definitiva del tratamiento instalando el pilar Novaloc recto de altura de 5mm con un torque de 35 Ncm. Posterior a ello se colocó la matriz de fijación sobre el pilar y se tomó una impresión convencional a cubeta cerrada con silicona mediana utilizando una cubeta individual con sellado periférico realizado con compuesto de modelar. (Figura 7) Del mismo modo se tomó una impresión definitiva inferior.

Figura 7. Inicio de tratamiento de prótesis. (7A pilar locator instalado; 7B pilar con transfer colocado; 7C impresión definitiva con análogo)

Se realizaron las citas de prueba de estructuras metálicas, rodetes y enfilado, en concordancia con el diseño protético y los requerimientos clínicos. Asimismo, se indicó al laboratorio que se respete el lugar donde iría el housing en la prótesis, ya que la captura se desarrollaría de manera clínica.

Una vez ya acriladas las prótesis definitivas se llevó a cabo la captura del housing de titanio y la instalación del sistema de anclaje según "el metraje" o el espacio requerido para el caso de la paciente "(blanco)". En esta etapa fundamental para el éxito del tratamiento se realizaron tres pasos fundamentales.

El primero fue la verificación de una inserción recta de la prótesis, por lo que se hicieron unos ajustes en la zona del reborde vestibular de la prótesis. Asimismo, para un arrastre completo y pasivo, se colocó vaselina en el housing que se encontraba sobre el pilar con el atache de color blanco.

El segundo paso consistió en la mezcla del acrílico de combustión completa de la marca Duralay y la colocación del mismo sobre el espacio destinado para la captura en la prótesis y también alrededor del housing para evitar zonas sin capturar.

El tercer paso fue el retiro de la prótesis ya con el housing con el atache capturado en la prótesis que lo hicimos mediante un extractor de coronas tipo percutor. Finalmente se realizaron los ajustes y pulidos necesarios. (Figura 8)

Figura 8. Secuencia de la captura del housing. (8A aplicación de vaselina en tejidos blandos y pilar; 8B aplicación de acrílico en la base acrílica; 8C aplicación de acrílico en el housing colocado en el pilar con el atache blanco; 8D remoción de la prótesis; 8E housing captado; 8F remoción de excesos y pulido)

Figura 9. Tratamiento finalizado. (9A y 9B prótesis finalizadas fuera de boca; 9C prótesis finalizadas en boca; 9D foto extraoral final)

Seguimiento post-tratamiento

Se realizaron controles a la semana, dos semanas, al mes y al quinto mes de la instalación definitiva. Durante dichos controles la paciente refirió no sentir molestias ante la masticación y/o uso general de la prótesis superior e inferior. Asimismo, comentó poder sonreír, hablar y comer con confianza al no sentir floja la prótesis. (Figura 9)

DISCUSIÓN

Las prótesis removibles implantodentosoportadas representan una alternativa de tratamiento eficaz para pacientes parcialmente edéntulos con brechas amplias o extremos libres. Este tipo de prótesis destaca debido a que en comparación a las prótesis convencionales mejoran la estabilidad, el soporte y la retención, por

ende, incrementan el confort percibido por el paciente. Asimismo, las PIDS representan una opción terapéutica con menor costo global por tratamiento, ya que utiliza un número reducido de implantes.¹¹ De esta manera se extiende su accesibilidad para un mayor número de pacientes. El presente reporte de caso detalla la rehabilitación integral de un paciente

parcialmente edéntulo mediante una prótesis removible implantodentosoportada. Los resultados demuestran un incremento considerable en la eficiencia funcional y en la armonía estética de la rehabilitación protésica.

A diferencia de las prótesis convencionales, las PIDS agregan un anclaje adicional a través de los implantes que mejora el comportamiento biomecánico. El implante reduce los movimientos de palanca característicos de la clasificación I de Kennedy en edéntulos totales y de brechas largas.¹² Esto se debe a que existe un control de la rotación de la base acrílica que optimiza la transmisión de las fuerzas al hueso en lugar de transmitir las a los dientes pilares.¹⁰ La redistribución de las fuerzas genera una disminución de la sobrecarga periodontal, resguardando la integridad de los dientes remanentes. Además, la retención generada por los pilares tipo atache de los implantes compensa el diseño protésico, evitando en cuanto se pueda el uso de retenedores metálicos en zonas estéticas mejorando así también el resultado estético de las PIDS.¹³

La ubicación de los implantes de las PIDS habitualmente se utiliza para convertir una clase I de Kennedy en una pseudo clase III de Kennedy.¹⁴ Sin embargo, en el presente caso clínico se trató de una Clase III con una brecha extensa en el sector lateral, lo que comprometía la distribución de las cargas y la retención protésica, debido a la presencia de un fulcro a nivel del canino y del molar contralateral. Al incorporar los dientes en la prótesis, se generaba un brazo de palanca excesivamente largo, incrementando las fuerzas de rotación y provocando una marcada inestabilidad de la prótesis. Ante este escenario, se optó por la instalación estratégica de un implante en la zona del canino, con el objetivo de obtener un soporte y retención adicional que optimizara la transmisión de fuerzas hacia estructuras dentarias y óseas. De esta manera, se pudo equilibrar las cargas funcionales y reducir el riesgo de sobrecarga tanto en el pilar dentario distal como en la mucosa subyacente, brindando así una alternativa previsible y

económicamente asequible en comparación con la instalación de múltiples implantes.¹⁵

Los casos de rehabilitación sobre este tipo de prótesis ameritan de un abordaje multidisciplinario. El área de rehabilitación oral junto con el área de periodoncia e implantología necesitan ser partícipes de la planificación del caso para establecer una vía de tratamiento exitosa. Se debe evaluar los tejidos de soporte, la cantidad y calidad de hueso disponible, la oclusión, biotipo del paciente, el antagonista y otros factores influyentes en el diseño de las PIDS.¹⁶ El primer paso es crear un ambiente biológicamente estable antes de la cirugía implantológica. Rocuzzo y colaboradores¹⁷ refuerzan la necesidad de una fase de desfocalización y fisioterapia oral para el paciente, con el objetivo neto de resguardar la salud periimplantaria para la longevidad del tratamiento rehabilitador que vaya a recibir.

La fase quirúrgica implantológica constituye una parte clave en el protocolo de las PIDS. En los últimos años, el uso de guías quirúrgicas digitales ha permitido obtener una mejor exactitud y precisión en cuanto a la posición, eje y profundidad de la inserción de los implantes.^{18,19} No obstante, autores como Corsalini, Khaohoen y Verma y colaboradores^{20,21,22} defienden que la técnica analógica convencional sigue manteniendo resultados óptimos. Siempre y cuando se maneje una adecuada planificación, se tenga la experiencia clínica operatoria y la guía convencional esté realizada de manera correcta. Es por ello que en el presente caso clínico se manejó la vía convencional con el uso de la misma prótesis provisional como guía tomográfica y quirúrgica.

En el presente caso clínico se observó resultados coherentes con los demostrados por recientes revisiones sistemáticas sobre las prótesis implantodentosoportadas removibles. Estos estudios ponen énfasis en los beneficios demostrados en comparación a las prótesis removibles convencionales, puesto que evidencian resultados clínicamente constatables sobre la mejora en la satisfacción y rendimiento funcional.^{23,24} Bandiaki y colaboradores

evaluaron la satisfacción general, la capacidad masticatoria y la calidad de vida. Los resultados fueron favorables según los criterios evaluados, ya que los pacientes reportaron un incremento en la confianza al comer y al hablar, así como una reducción significativa en la incomodidad o movilidad de la prótesis.²¹

Por otro lado, los estudios longitudinales que investigan el comportamiento a largo plazo de las PIDS reportan tasas de éxito comparables a las prótesis soportadas totalmente por implantes. Pjetursson en su revisión tuvo como resultado una media de 95.6% de tasa de supervivencia los 5 años y de 93.1% a los 10 años.²⁵

CONCLUSIÓN

El presente caso clínico evidencia que la rehabilitación mediante prótesis removibles implantodentosoportadas es una opción terapéutica predecible, funcional, estética y biológicamente compatible para pacientes edéntulos parciales. Este enfoque terapéutico permite devolver la armonía oclusal, mejorando considerablemente la estabilidad protésica que favorece de manera directa en la satisfacción general y calidad de vida del paciente. La planificación interdisciplinaria del tratamiento, la ejecución del protocolo clínico por fases y la instalación estratégica del número reducido de implantes son aspectos determinantes para la obtención de resultados biológicos y funcionales óptimos. Es por ello que el presente reporte de caso concluye que las PIDS son una alternativa versátil, longeva y de mayor accesibilidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. World Health Organization. Global oral health status report: towards universal health coverage for oral health by 2030. Geneva: World Health Organization; 2022.
2. Van de Rijt LJM, Stoop CC, Weijnenberg RAF, De Vries R, Feast AR, Sampson EL, et al. The influence of oral health factors on the quality of life in older people: A systematic review. *Gerontologist*. 2020;60(3):378–394.
3. Choong EKM, Shu X, Leung KCM, Lo ECM. Oral health-related quality of life after rehabilitation with removable partial dentures: a systematic review and meta-analysis. *J Dent*. 2022;127:104351.
4. Mousa MA, Abdullah JY, Jamayet NB, El-Anwar MI, Ganji KK, Alam MK, et al. Biomechanics in removable partial dentures: A literature review of FEA-based studies. *Biomed Res Int*. 2021;2021:1–10.
5. Wimalarathna AAK. Medical contraindications for dental implant therapy: an overview. *Polonnaruwa Med J*. 2021.
6. Alghamdi HS, Jansen JA. The development and future of dental implants. *Dent Mater J*. 2020;39(2):167–172.
7. Awawdeh M, Alotaibi MB, Alharbi AH, Alnafisah SA, Alasiri TS, Alrashidi NI, et al. Patient satisfaction with removable partial dentures (RPDs): a systematic review. *Cureus*. 2024;16(1).
8. Murakami K, Ayukawa Y, Ogino Y, Nakagawa A, Horikawa T, Yamaguchi E, et al. Clinical effectiveness of implant support for distal extension removable partial dentures: Functional evaluation using occlusal force measurement and masticatory efficiency. *Int J Implant Dent*. 2021;7(1):55.
9. Zhang H, Ramos V Jr, Bratos M, Liu PP, He W. Effect of the attachments on clinical outcomes of mandibular distal extension implant-supported removable partial dentures: A systematic review. *J Prosthet Dent*. 2022;127(4):563–571.
10. Lemos CAA, Nunes RG, Santiago-Júnior JF, Gomes MLD, Limirio PJO, Rosa DDDR, et al. Are implant-supported removable partial dentures a suitable treatment for partially edentulous patients? A systematic review and meta-analysis. *J Prosthet Dent*. 2023;129(4):538–546.
11. Bandiaky ON, Lokossou DL, Soueidan A, Le Bars P, Gueye M, Mbodj EB, et al. Implant-supported removable partial dentures compared to conventional dentures: A systematic review and meta-analysis of quality of life, patient satisfaction, and biomechanical complications. *Clin Exp Dent Res*. 2022;8(1):294–312.

12. Tribst JPM, de Araújo RM, Ramanzine NP, Santos NR, Dal Piva AO, Borges AL, et al. Mechanical behavior of implant assisted removable partial denture for Kennedy class II. *J Clin Exp Dent*. 2020;12(1):e38–e45.
13. Molinero-Mourelle P, Bischof F, Yilmaz B, Schimmel M, Abou-Ayash S. Clinical performance of tooth implant-supported removable partial dentures: A systematic review and meta-analysis. *Clin Oral Investig*. 2022;26(10):6003–6014.
14. Tun Naing S, Kanazawa M, Hada T, Iwaki M, Komagamine Y, Miyayasu A, et al. In vitro study of the effect of implant position and attachment type on stress distribution of implant-assisted removable partial dentures. *J Dent Sci*. 2022;17(4):1697–1703.
15. Mourad KE, Emera RMK, Habib A. Effect of different implant positions for two implant-retained mandibular overdenture: A retrospective 5-years radiographic evaluation of peri-implant bone loss and posterior ridge resorption. *BMC Oral Health*. 2024;24:1161.
16. Sharma S, Ahmed S, Kaushik M, Mishra S. Periodontics-prosthodontics: An interdisciplinary approach. *Indian J Public Health Res Dev*. 2022;13(4):289–293.
17. Rocuzzo A, Imber JC, Marruganti C, Salvi GE, Ramieri G, Rocuzzo M. Clinical outcomes of dental implants in patients with and without history of periodontitis: a 20-year prospective study. *J Clin Periodontol*. 2022;49(12):1346–1356.
18. Karakas-Stupar I, Dekić J, Nikolić V, Radović I, Petronijević B. Clinical protocol for implant-assisted partial removable denture. *Prosthesis*. 2023;5(4):764–775.
19. Kim T, Jeong CM. Implant-assisted removable partial denture using digital guide surgery in partially edentulous mandible: A case report. *J Adv Prosthodont*. 2021;13(2):108–113.
20. Corsalini M, Barile G, Ranieri F, Morea E, Corsalini T, Capodiferro S, et al. Comparison between conventional and digital workflow in implant prosthetic rehabilitation: a randomized controlled trial. *J Funct Biomater*. 2024;15(6):149.
21. Khaohoen A, Powcharoen W, Yoda N, Rungsiyakull C, Rungsiyakull P. Accuracy in dental implant placement: a systematic review and meta-analysis comparing computer-assisted and noncomputer-assisted approaches. *J Prosthet Dent*. 2025;134(1):91–125.
22. Verma R, Joda T, Brägger U, Wittneben JG. Clinical performance of tooth-retained and implant-retained double crown prostheses: A systematic review. *J Prosthodont*. 2013;22(1):2–12.
23. Lian M, Zhao K, Feng Y, Yao Q. Prognosis of combining remaining teeth and implants in double-crown-retained removable dental prostheses: A systematic review and meta-analysis. *Int J Oral Maxillofac Implants*. 2018;33(2):281–297.
24. Dinu RC, Comanescu CL, Drafta S, Petre AE. Clinical performance and longevity of implant-assisted removable partial dentures compared to other removable prosthesis types: a systematic review. *Dent J (Basel)*. 2025;13(9):389.
25. Pjetursson BE, Thoma D, Jung R, Zwahlen M, Zembic A. A systematic review of the survival and complication rates of implant-supported fixed dental prostheses after a mean observation period of at least 5 years. *Clin Oral Implants Res*. 2012;23(Suppl 6):22–38.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo